

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677323>
УДК 621.59

ОБЗОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПОДЗЕМНЫХ ПОСТРОЕК

М. Гариб,
магистрант 2-го года обучения, напр. «Системы кондиционирования и жизнеобеспечения»

В.В. Шишов,
научный руководитель,
к.т.н., доц. кафедры Э4 (Холодильная, криогенная техника),
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

Аннотация: В 21 веке все больше и больше подземных пространств используется из-за быстрой урбанизации, транспортных проблем и т.д. Подземные города, метро, туннели, шахты, промышленное и сельскохозяйственное машиностроение, технологии гражданской ПВО нуждаются в больших подземных пространствах. В этой статье представлено справочное исследование, в котором основное внимание уделяется преимуществам подземных зданий с точки зрения энергопотребления, землепользования, преимуществ площадки и выгод за жизненный цикл.

Ключевые слова: подземные здания, энергия, почва

A REVIEW STUDY OF BENEFITS OF UNDERGROUND BUILDINGS

M. Ghareeb,
2nd year undergraduate Student, ex. "Air conditioning and life support systems ",

V.V. Shishov,
Scientific Director,
Ph.D., Associate department E4 (Refrigeration, cryogenic technology),
MSTU named after N.E. Bauman,
Moscow city

Anotation: More and more underground spaces have been used in the 21st century due to rapid urbanization, transportation problems, etc. Underground cities, subways, tunnels, mines, industrial and agricultural engineering, civil air defense technology need large underground spaces. In this article, a reference

study is presented to focus on the benefits of underground buildings, in terms of energy consumption, land use, site advantages, and life cycle cost benefits.

Keywords: underground buildings, energy, soil

Преимущества подземного строительства.

Преимущества, предлагаемые подземными сооружениями, основаны на определенных специфических качествах подземного пространства и на том, что они в некоторой степени изолированы от поверхности.

1. Преимущества в отношении использования энергии.

В целом, чем больше процент площади поверхности, контактирующей с землей, и чем глубже структура проникает в землю, тем больше структура выиграет с точки зрения энергосбережения [1]. Однако для многих функций прямой доступ к поверхности и оконным проемам необходим по целому ряду психологических, физиологических и технических причин. Таким образом, связанные с энергией выгоды ограничиваются требованиями к этим отверстиям, а также структурными затратами на поддержание обширных нагрузок на грунт на больших глубинах [1].

1.1. Снижение проводимости.

Популярное заблуждение о земле состоит в том, что она является хорошим изолятором. Однако земля является плохим изолятором, особенно по сравнению с широкодоступными изоляционными материалами, используемыми в строительных конструкциях. Но даже плохой изоляционный материал может эффективно изолировать, если он достаточно массивен. Тот факт, что потери тепла должны протекать на огромные расстояния, делает землю подходящим одеялом, в которое можно завернуть здание [2].

1.2. Теплоаккумулирующая способность.

Еще одной важной характеристикой является теплоаккумулирующая способность подземного здания, обусловленная высокой тепловой массой сооружения и окружающей его земли. Тепловая масса конструкции является функцией плотности и количества строительных материалов в сочетании с их способностью накапливать тепло. Любое здание с большой тепловой массой поглощает тепло из воздуха или от прямого солнечного излучения и выпускает его обратно в космос ночью, когда происходит чистая потеря тепла. В подземном здании, имеющем высокую тепловую массу, этот процесс может быть достаточно медленным, чтобы “нести” дом в течение нескольких часов без какого-либо отопления от дополнительного источника. Напротив, обычные жилища могут накапливать очень мало избыточного

тепла, и относительно быстро терять то тепло, которое у них есть, когда источник прерывается [3].

1.3. Стабильность температуры грунта.

Из-за относительно стабильной температуры почвы подземное здание летом теряет тепло прохладной земле, а не получает тепло от окружающего воздуха, а зимой относительно теплая почва обеспечивает гораздо лучшую температурную среду, чем минусовые температуры воздуха [3]. Энергия нужна только для того, чтобы преодолеть разницу между температурой земли и комфортной температурой, тем самым сглаживая пиковые потребности в энергии для кондиционирования космоса. По сути, земля смягчает окружающую среду, в которой находится здание [2]. Потенциал экономии энергии зависит от температуры грунта, окружающего здание, на которую влияет не только климат, но и другие факторы, такие как почвенный покров, влажность почвы и тепло от соседних зданий [1]. Чем больше глубина, тем стабильнее становятся температуры почвы, а пиковые температуры наступают со значительным запаздыванием [1]. Изоляция, которая отделяет внутреннее пространство от земли, уменьшает охлаждающий эффект, но также и эффективное выделение тепла на землю.

1.4. Контроль за инфильтрацией воздуха.

Еще одним фактором экономии энергии за счет укрытия землей является уменьшение проникновения наружного воздуха. С землей, покрывающей большую часть оболочки здания, здание может быть сделано более герметичным. В поверхностных конструкциях до 35 % теплопотерь часто приходится на инфильтрацию воздуха [2], в то время как для поверхностей зданий, контактирующих с землей, инфильтрация полностью устраняется, что приводит как к снижению тепловых, так и охлаждающих нагрузок. Однако слишком "плотная" конструкция может привести к накоплению загрязняющих веществ в воздухе внутри помещений, которые, по мнению некоторых экспертов, могут быть гораздо более вредными для здоровья, чем худший городской смог на открытом воздухе. Подземное здание дает большую возможность контролировать скорость подачи наружного воздуха внутрь здания [2].

1.5. Снижение теплового прироста.

Земляные крыши и стены уменьшают приток лучистого тепла от солнца. Массивная земля может поглотить значительное количество радиации, прежде чем она достигнет оболочки. В то время как площадь окон большинства подземных зданий минимизирована конструкцией, основной источник тепловыделения во многих надземных зданиях значительно сокращается [1]. Еще одним очень важным компонентом в снижении теплового прироста от излучения является использование растительных материалов. В процессе эвапотранспирации растения могут эффективно

нейтрализовать большую часть поступающего от солнца излучения. Для этого необходим достаточный уровень влаги в почве, чтобы растения могли расти [1].

1.6. Влияние структуры занятости на выгоды, связанные с энергетикой.

Многие из преимуществ, связанных с энергией, связаны с теплопередачей через внешнюю оболочку здания. Относительная важность внешней оболочки здания с точки зрения тепловых и охлаждающих нагрузок зависит от характера заселения и использования конструкции. Для функций с относительно большим количеством людей требования к вентиляции выше, и обычно внутренний прирост тепла от света, людей и машин также увеличивается. Таким образом, функции, которые могут принести наибольшую пользу, находясь под землей, – это функции с низким или умеренным уровнем занятости. К ним относятся склады, холодильные камеры, архивы, лаборатории, места отдыха, автостоянки, а также некоторые офисы и библиотеки. Однако если теплопередача через наружную оболочку здания невелика по сравнению с вентиляцией и внутренним тепловыделением, то она все равно может представлять собой значительное количество энергии [1]. Кроме того, по мере того как системы вентиляции и освещения становятся более энергоэффективными, относительная важность передачи энергии через внешнюю оболочку будет возрастать.

На потребление энергии влияет не только количество людей в пространстве, но и характер или время их пребывания. Некоторые здания должны эксплуатироваться 100 процентов времени, в то время как другие имеют спорадическое или прерывистое использование.

2. Преимущества в отношении землепользования и местоположения.

Во многих случаях подземные пространства возникают из-за нехватки поверхностного пространства или проблем с местоположением, и упоминается несколько преимуществ.

2.1. Ограниченное визуальное воздействие.

Частично или полностью подземные здания менее заметны, чем надземные, что может быть преимуществом в ряде ситуаций. Например, подземное здание может сохранить характер чувствительных мест с естественной красотой, где искусственные сооружения могут быть нежелательными. Или аналогичным образом, подземное здание часто является подходящим решением для района с особым историческим характером, где надземное современное здание было бы разрушительным [1]. Многие другие здания нежелательны над землей из-за их физического вида и поэтому обязательно помещаются под землей, например, коммунальные службы, склады менее желательных материалов и автостоянки.

2.2. Сохранение поверхностного пространства.

Размещая здание под землей, и позволяя крыше оставаться парком или площадью, открытое пространство не теряется. Это очень выгодно для компактных строительных площадок с ограниченным оставшимся открытым пространством. Это пространство не только желательно для отдыха, но и может облегчить ощущение плотности и обеспечить больший доступ к солнечному свету и виду для надземных зданий [1].

2.3. Эффективного использования ограниченных земельных.

Использование подземного пространства позволяет построить здание в месте, где это невозможно на поверхности, либо из-за нехватки места, либо потому, что это неприемлемо для общества. Обширные пространства могут быть созданы без необходимости дополнительной земли, в то время как уникальные и эффективные функциональные отношения могут быть развиты, такие как жилье на поверхности с рабочими местами в заминированном пространстве ниже или коммерческое использование на поверхности с производством, хранением и обслуживанием ниже. Такие отношения могут создавать компактные, эффективные модели развития в городских районах при сохранении сельскохозяйственных и рекреационных земель, обращая вспять тенденцию к расширяющемуся развитию [1].

2.4. Топографические причины.

В холмистых или горных районах использование туннелей улучшает или делает возможными различные варианты транспорта, такие как автомобильные дороги, железные дороги, каналы и т.д. Туннели также являются важным вариантом пересечения рек, улиц и гаваней. Вообще говоря, использование подземного пространства дает много преимуществ с точки зрения планировки объектов и инфраструктуры. Эти преимущества проистекают главным образом из свободы (в пределах геологических, стоимостных и земельных ограничений) установки объекта в трех измерениях и из устранения физических барьеров на земле [4].

2.5. Сохранение естественной растительности / пейзажей.

Хорошо спроектированное земное укрытое здание может сливаться с окружающей землей и становиться частью природного ландшафта. Помимо положительного эстетического воздействия на окружающую среду, подземные сооружения дают возможность улучшить или усилить природную среду, особенно в городских районах [1]. Еще одним преимуществом является оживление природного ландшафта, которое является результатом простого увеличения количества растительной и животной среды обитания в данной области. Качество воды и воздуха повышается, а почва обогащается, позволяя естественным экологическим процессам протекать в границах застроенной среды [1].

2.6. Противопожарная защита.

Подземные сооружения в основном строятся из бетона, окруженного грунтом или, в случае заминированного пространства, скальными пещерами. Эти огнеупорные материалы обеспечивают большую степень противопожарной защиты и предотвращают распространение любых пожаров на другие здания или из них [1]. Несмотря на огнеупорность подземных зданий, материалы внутри зданий все еще могут быть горючими. Поскольку эти конструкции часто имеют меньше отверстий на поверхности, а путь выхода для пассажиров лежит вверх, а не вниз, могут возникнуть некоторые уникальные проблемы безопасности жизни. Необходимо тщательное проектирование и консультации с властями строительных норм [1].

2.7. Защита от поверхностного шума и вибрации.

Небольшие количества земного покрова очень эффективно защищают от передачи воздушного шума. Аналогично, если источники вибрации находятся на поверхности земли или вблизи нее, уровни вибрации будут быстро уменьшаться с глубиной под землей и расстоянием до источника [5]. Это может быть желательно по двум причинам. Во-первых, функция, которая должна быть закрыта, может потребовать тишины и изоляции от окружающей среды. Где вторая причина заключается в том, что сама функция создает нежелательный шум, и внешняя среда выиграет от любого снижения шума. Примерами таких нежелательных функций являются производственные мощности или транзитные системы [1].

2.8. Обеспечения безопасности.

Из-за своей изоляции от поверхности существенной несгораемой конструкции и ограниченных точек доступа, подземное пространство можно считать более безопасным, чем надземные здания. С ограниченными точками входа наблюдение становится проще, что приводит к меньшему количеству взломов. Это особенно привлекательная функция для хранения важных записей, рукописей или критических материалов, таких как чрезвычайные запасы продовольствия и топлива [1].

2.9. Защита от стихийных бедствий.

Подземные сооружения естественным образом защищены от суровых погодных условий (ураганов, торнадо, гроз и других природных явлений). Подземные сооружения также могут противостоять структурным повреждениям из-за паводковых вод, хотя для предотвращения затопления самого сооружения необходимы специальные меры изоляции [5]. Кроме того, подземные сооружения имеют ряд внутренних преимуществ в сопротивлении землетрясениям; они меньше подвержены воздействию поверхностных сейсмических волн. Эффекты структурных колебаний ограничены, так как они вынуждены двигаться вместе с движением грунта. Кроме того,

поскольку они предназначены для поддержки важных грунтовых нагрузок, они часто могут лучше противостоять сейсмическим нагрузкам [5].

2.10. Защита от холодного или жаркого климата.

Хотя преимущества могут быть достигнуты для снижения потребности в энергии при строительстве под землей, люди также могут в значительной степени извлечь выгоду из того, что им не придется выдерживать чрезвычайно высокие или холодные температуры днем и ночью, когда инфраструктура и другие объекты также предоставляются под землей.

3. Преимущества в отношении Затрат жизненного цикла.

3.1. Сокращенное техническое обслуживание.

Для подземных зданий требуется меньшее техническое обслуживание по сравнению с обычными зданиями класса а. Эта предпосылка основана на эффекте укрытия земли на большей части внешней оболочки здания. Поэтому здание с меньшей вероятностью подвергнется воздействию различных климатических элементов. Следовательно, все контактирующие с землей элементы конструкции будут защищены от ветра, дождя, жары, града, замерзания, оттаивания и других естественных причин. Это означает отсутствие черепицы, сдуваемой во время шторма, очень небольшую покраску, никогда не замерзающие водопроводные трубы и постоянно чистые водосточные желоба. Надземные здания также подвергаются интенсивному тепловому и ультрафиолетовому солнечному излучению в жарком климате, что вызывает выцветание поверхности и обесцвечивание наружной окраски [6]. Ультрафиолетовое излучение также разрушает кровельные материалы, такие как гидроизоляционная мембрана [7].

3.2. Долговечность зданий и строительных материалов.

Ежедневные экстремальные температуры и перепады температур, существующие в экстремальном климате, могут быть разрушительными для зданий и строительных материалов из-за ежедневного расширения и сжатия открытых поверхностей. Особенно там, где существуют различные скорости расширения [7]. Благоприятные условия под почвенным покровом повышают структурную долговечность строительных материалов, которые защищены от различных воздействий сурового климата и его выветривания.

3.3. Нет необходимости во внешней облицовке.

В зависимости от величины площади поверхности, контактирующей с воздухом, потребность в наружной облицовке уменьшается. Облицовка и отделка обычно составляют около 15 % стоимости здания, и обеспечение водонепроницаемого внешнего вида обычно является одной из ключевых вех в строительной программе, на которую опираются многие другие виды деятельности [8].

Мы находим, что подземное строительство имеет много преимуществ, но связанные с ним проблемы, в основном физиологические и психологические, необходимо преодолевать.

Список литературы

[1] Кармоди Дж. Проектирование подземных зданий. / Дж. Кармоди, Р. Стерлинг. – Миннесота: Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1983.

[2] М. Баркер. Использование Земли для экономии энергии: четыре подземных здания, туннелирование и подземные космические технологии. / М. Баркер. – 1986. Т. 1, Вып. 1. 59-65 с.

[3] Эль-Хамид А. Защищенное от земли жилье: подход к энергосбережению в жарких засушливых районах. / А. Эль-Хамид, М. Хайр-Эль-Дин. // Архитектура и планирование. – 1991. Том. 3. 3-18 с.

[4] Стерлинг Р. Геоинженерные соображения при оптимальном использовании подземного пространства. / Р. Стерлинг, Дж. Годар. – 2000.

[5] Годар Дж. Городское подземное пространство и преимущества, на Всемирном туннельном конгрессе 2004 г. и 30-й Генеральной ассамблее ИТА. / Р. Стерлинг, Дж. Годар. – Сингапур, 2004 .

[6] Эллисон Т. Строительство в климате Кувейта. / Т. Эллисон. // Научное исследование Кувейтского института. – 1975 .

[7] Аль-Темими А. Руководство по оценке пригодности защищенных от земли жилых домов в жарком засушливом климате. / А. Аль-Темими, Д. Харрис. // Энергия и здания. – 2004. Т. 36. 251-260 с.

[8] Скрытые аспекты городского планирования: использование подземного пространства / Ф. Чоу, Т. Пол, И. Вяяхо, Б. Селлберг, Л. Лемос. – Цюрих, 2002.

Bibliography (Transliterated)

[1] Carmody J. Design of underground buildings. / J. Carmody, R. Sterling. – Minnesota: Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1983.

[2] M. Barker. Using the Earth to Save Energy: Four Underground Buildings, Tunneling, and Underground Space Technologies. / M. Barker. – 1986. Vol. 1, Iss. 1. 59-65 p.

[3] El-Hamid A. Earth-sheltered housing: an approach to energy conservation in hot arid regions. / A. El-Hamid, M. Khair-El-Din. // Architecture and planning. – 1991. Vol. 3. 3-18 p.

[4] Sterling R. Geoen지니어ing considerations for optimal use of underground space. / R. Sterling, J. Godard. – 2000.

[5] Godard J. Urban Underground Space and Benefits, at the 2004 World Tunnel Congress and the 30th ITA General Assembly. / R. Sterling, J. Godard. – Singapore, 2004.

[6] Allison T. Building in Kuwait's Climate. / T. Ellison. // Scientific research of the Kuwait Institute. – 1975.

[7] Al-Temimi A. Guidelines for assessing the suitability of sheltered residential buildings in hot arid climates. / A. Al-Temimi, D. Harris. // Energy and buildings. – 2004.Т. 36.251-260 s.

[8] Hidden aspects of urban planning: the use of underground space / F. Chou, T. Paul, I. Vyahyaho, B. Sellberg, L. Lemos. – Zurich, 2002.

© М. Гариб, 2021

Поступила в редакцию 13.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Гариб М. Обзорное исследование преимуществ подземных построек // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 24-32. URL: <https://ip-journal.ru/>